

**JAHON XO'JALIGIDA INSON RESURSLARINING O'RNI VA
AHAMIYATI**

Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali-qizi

Qo'qon davlat universiteti

Geografiya va iqtisodiyot kafedrası dotsenti v b

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon xo'jaligida inson resurslari aholi sonining harakati va mehnat resurslari, aholi dinamikasi, demografik koeffitsient sikli bosqichlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Ishchi kuchi migratsiyasi, ishsizlar, ishga layoqatli shaxslar, ishchi kuchini eksport-import qiluvchi mamlakatlar

Jahon xo'jaligi — bu dunyo mamlakatlari iqtisodiyotlarining o'zaro bog'langan va hamkorlikda faoliyat yuritadigan tizimidir. Ushbu tizimning eng muhim omillaridan biri mehnat resurslari hisoblanadi. Mehnat resurslari jamiyatning ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va innovatsion faoliyatini amalga oshiruvchi asosiy kuch bo'lib, iqtisodiy o'sish va taraqqiyotning muhim sharti sanaladi.

Jahon xo'jaligida inson resurslari mehnat unumdorligini oshirish, fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish va iqtisodiy integratsiyani rivojlantirishning asosiy omilidir. Hozirgi davrda sifatli ish kuchi, yangi mahsulotlarni o'zlashtirish va resurslarni tejashda inson omili hal qiluvchi rol o'ynamoqda, bu esa globalizatsiya jarayonida milliy iqtisodiyotlarning o'zaro bog'liqligini kuchaytiradi.

Mehnat resurslari — bu jismonan va aqlan mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan aholi qismi. Unga ishga layoqatli yoshdagi erkak va ayollar, shuningdek ishlayotgan pensionerlar va o'smirlar ham kiradi. Mehnat resurslari miqdori aholining soni, yosh tarkibi, sog'ligi, ta'lim darajasi va malakasiga bog'liq.

Jahon xo'jaligida mehnat resurslarining ahamiyati

1. Ishlab chiqarishning asosiy omili

Mehnat kapital va tabiiy resurslar bilan bir qatorda ishlab chiqarishning uch asosiy omilidan biridir. Har qanday texnika yoki texnologiya inson mehnatisiz natija bermaydi. Shu sababli malakali ishchi kuchi mavjudligi mamlakatning iqtisodiy salohiyatini belgilaydi.

2. Iqtisodiy o'sishni ta'minlash

Aholining bandligi va samarali mehnati yalpi ichki mahsulotning o'sishiga olib keladi. Mehnat unumdorligi qanchalik yuqori bo'lsa, iqtisodiyot shunchalik tez rivojlanadi.

3. Fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish

Zamonaviy jahon xo'jaligida bilimli va malakali kadrlar innovatsiyalarni yaratadi, yangi texnologiyalarni joriy qiladi. Shuning uchun rivojlangan davlatlar ta'lim va ilm-fan sohasiga katta e'tibor beradi.

4. Xalqaro mehnat taqsimoti va migratsiya

Bugungi kunda ishchi kuchining mamlakatlar o'rtasida ko'chib yurishi keng tarqalgan. Mehnat migratsiyasi ba'zi mamlakatlarda ishchi kuchi yetishmasligini bartaraf etsa, boshqalarida ortiqcha ishchi kuchini kamaytiradi. Bu jarayon jahon xo'jaligida muvozanatni ta'minlashga yordam beradi.

5. Ijtimoiy rivojlanishga ta'siri

Bandlik darajasi yuqori bo'lgan jamiyatda turmush darajasi yaxshilanadi, kambag'allik kamayadi va ijtimoiy barqarorlik mustahkamlanadi.

Hozirgi davr muammolari

Jahon xo'jaligida mehnat resurslari bilan bog'liq bir qator muammolar ham mavjud:

- ayrim hududlarda ishsizlikning yuqoriligi;

- rivojlangan mamlakatlarda aholi qarishi;
- malakali kadrlar yetishmasligi;
- noqonuniy migratsiya muammolari;
- avtomatlashtirish tufayli ayrim kasblarning yo'qolishi.

Jahon iqtisodiyotida demografiya – aholi sonining harakati va mehnat resurslari bo'lib, u ijtimoiy, iqtisodiy, biologik va geografik omillar asosida aholi tarkibini, dinamikasini, shuningdek, joylashuvi va ko'chishining umumiy qonuniyatlarini o'rganadi. Shular asosida turli mamlakat va mintaqalarda aholi sonining o'zgarishlari, istiqbol davri uchun taxminlar ishlab chiqiladi.

Demografik statistikada tug'ilish koeffitsienti (har 1000 kishiga tug'ilganlar soni), o'lim koeffitsienti (har 1000 kishiga o'lganlar soni), nikoh koeffitsienti, tabiiy o'sish koeffitsienti, ya'ni tug'ilish va o'lim koeffitsienti o'rtasidagi farqlar kabi ko'rsatkichlardan keng foydalaniladi.

Tug'ilish va o'lim natijasida aholining uzluksiz yangilanish jarayoni davom etadi va u aholini takror ishlab chiqarish deb nomlanadi. Bu jarayon esa ikki tushuncha bilan ya'ni aholining tabiiy qo'shimcha o'sishi va avlodlar almashuvi bilan bog'liqdir. U yoki bu aholi dinamikasini o'rganishning eng oddiy usuli - bu uning yillik qo'shimcha o'sishini aniqlashdan iborat. Yillik qo'shimcha o'sish koeffitsienti - bu mazkur yil davomida aholining o'rtacha arifmetik qo'shimcha o'sishidir.

Yillik qo'shimcha o'sish koeffitsienti

$$R_k = R_k \times R_m$$

Bu yerda **R_k** - yil davomida qo'shimcha o'sish;

R_m - aholining o'rtacha yillik soni.

Avlodlar almashuvi qanchalik ta'minlanganligini bilish uchun ayrim olingan avlodni tug'ilgan vaqtdan boshlab to nasl yaratishgacha bo'lgan davrini kuzatish zarur

bo'ladi. Agar ma'lum bir avlodning 1000 kishisi 1000 ta farzandni dunyoga keltirgan bo'lsa, demak avlod almashinuvi to'la ta'minlangan bo'ladi.

Aholi dinamikasini tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, ko'pgina Yevropa mamlakatlarida va shuningdek SHimoliy Amerika davlatlarida XIX va XX asrlarda aholi o'rtasida o'lim darajasi kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Dunyoning boshqa mamlakatlarida esa o'limning kamayishi asosan Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda kolonial imperiyalarni tugatilishidan keyin boshlandi. O'limning kamayishi quyidagi sabablarga asoslanadi:

- aholi turmush darajasining o'sishi;
- meditsina xizmatining yaxshilanishi;
- yuqumli va boshqa kasalliklar oldini oluvchi chora-tadbirlarning o'tkazilishi va h.k. lar.

Shunday qilib, aholi o'rtasida o'limning kamayishi aholining keskin o'sish jarayonini keltirib chiqargan omillardan biri bo'ldi. 2025 yilga kelib Yer shari aholisi soni 8 mlrd. kishiga yetib, 2030 yillarga borib esa 10 mlrd. kishiga yetishi kutilmoqda. Aholi o'zgarishini o'rganish dinamikasining tahlili asosida ko'rsatilgan demografik koeffitsientlar natijasida quyidagi o'ziga xos bosqichlar yoki populyatsion sikllarni ajratish mumkin:

1. Dastlabki populyatsion xarakterdagi siklga quyidagilar xos:

- yuqori darajada tug'ilish;
- yuqori o'lim va buning natijasida aholi o'sishining sekin borishi;

Bunday xususiyatlar kam rivojlanib borayotgan mamlakatlarga, jumladan, Afrikaning bir qator tropik davlatlari va ba'zi bir Janubiy-Sharkiy Osiyo) mamlakatlariga xosdir.

2. Ikkinchi populyatsion xarakterdagi siklga quyidagilar xos:

- yuqori darajada tug'ilish;
- o'limning pasayishi va natijada aholining keskin o'sishi;

Bunday xususiyatlar Afrika va Yaqin SHarq mamlakatlariga, SHarqiy Osiyoning ko'pgina davlatlariga, nisbatan rivojlangan ba'zi bir Lotin Amerikasi davlatlariga xosdir.

3. Uchinchi o'ziga xos populyatsion tsiklga quyidagilar xos:

- tug'ilishning pasayishi;
- o'limning qisqarishi;

Bunday populyatsion xarakterda tug'ilish o'limga nisbatan (uncha katta bo'lmagan holda) yuqoriroq bo'lishi saqlansada, aholining o'sish darajasi doimo pasayib borishi kuzatiladi.

4. To'rtinchi populyatsion xarakterdagi siklga quyidagilar xos:

- tug'ilishning pastligi;
- o'limning kamligi va natijada nisbatan barqarorlashuv yoki aholi o'sish dinamikasining minimal rivojlanishi. Bularga ko'plab Yevropa davlatlarini ko'rsatsa bo'ladi. Shu bilan bir qatorda ba'zan demografiyada o'ziga xos ko'rinishga ega bo'lgan populyatsion xarakterdagi tsikllar ham namoyon bo'lmoqda. Ya'ni o'lim tug'ilishga nisbatan oshib borishi bilan aholining tabiiy xarakterda minus belgisiga ega bo'lgan koefitsient paydo bo'ladi (depopulyatsiya, ya'ni mamlakatlarda aholining tabiiy qisqarishi yuz beradi). Bunday tendentsiya hozirgi kunda Rossiyada aniq ko'rinmoqda. Yer shari aholisining o'sish darajasi borgan sari davom etib, XXI asrning oxirgi yillariga kelib taxminan 10,5 mlrd. kishiga yetishi va barqarorlashuvi kutilmoqda. Xullas, dunyo aholisining o'sish darajasi pasayib borayotgan bo'lsada, absolyut miqdorda uning o'rtacha yillik o'sishi 80 mln. kishidan ortiqroqni tashkil etmoqda (Buni biz asosan Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasidagi ba'zi mamlakatlar misolida ko'rishimiz mumkin).

Ma'lumki, xalqaro statistikada "iqtisodiy faol aholi" va "iqtisodiy faol bo'lmagan aholi" kategoriyalari keng qo'llaniladi. Xalqaro mehnat tashkiloti tavsiyanomasiga binoan iqtisodiy faol aholiga tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishda

qatnashuvchi barcha kishilar kiradi. Bular qatoriga yollanma mehnat kishilari - ishchilar va xizmatchilar, mustaqil ishchilar, oilaning hak to'lanmaydigan a'zolari, mavsumiy va tasodifiy ishchilar, ob'ektiv sabablarga ko'ra (kasallik, ta'til) vaqtincha ishlamayotgan kishilar, to'liqsiz ish vaqti rejimida ishlab o'qishni davom ettirayotgan o'quvchilar, stipendiya yoki ish haqi olib ishlab chiqarishda kasb o'rganayotgan shogirdlar kiradi.

Hozirgi vaqtda bozor iqtisodiyoti mamlakatlarida iqtisodiy faol aholi - ishchi kuchi deb yuritiladi. Iqtisodiy faol aholining mehnat statusi miqdoriy jihatdan ma'lum muddat (1 yil) ichida ishlagan hafta yoki kunlari soni bilan aniqlanadi. Shunga ko'ra iqtisodiy faol aholi - bandlar, ishsizlar va qisman bandlarga bo'linadi.

Iqtisodiy faol bo'lmagan aholiga yoshidan qat'iy nazar iqtisodiy faol aholi kategoriyasiga kirmaydigan kishilar taalluqlidir. Bunday aholi tarkibiga kunduzgi bo'lim talabalari, uy bekalari, qarilik va nogironlik bo'yicha nafaqaxo'rlar, ijtimoiy tashkilotlar va xususiy shaxslardan moddiy yordam oluvchi kishilar va boshqalar kiradi. Iqtisodiy faol bo'lmagan aholiga shuningdek bir qancha alohida funksional guruhlar kiradi. Xaq to'lanmaydigan ijtimoiy ish bilan mashg'ul kishilar, ixtiyoriy tekin xizmatlar ko'rsatuvchi kishilar, sub'ektiv va ob'ektiv sabablarga ko'ra ish qidirmayotgan mehnatga yaroqli yoshdagi kishilar ham kiradi.

Mehnatga yaroqli aholining ijtimoiy mahsulot yaratishdagi faoliyati bandlik deyiladi. Bundan tashqari ishlab chiqarishda band bo'lmagan aholi tushunchasi ham mavjud bo'lib, ularga ishsizlar va majburiy band bo'lmagan kishilar kiradi. XX asrning 70-yillarida sanoati rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy faol aholining asosiy qismi (30-45%) sanoat va qurilishlarda band bo'lgan edi. Ammo keyinchalik bu munosabat nisbatan o'zgarib borishi bilan bog'liq holda bu tarmoqlarda aholi sonining avval nisbiy, keyinchalik absolyut bandligi keskin kamayib borayotganligi ko'zga tashlanmoqda. SHu bilan bir qatorda aholining iqtisodiy faolligini pasayishi qishloq xo'jaligida ham kuzatilmoqda.

Mehnat resurslari jahon xo'jaligining harakatlantiruvchi kuchidir. Ular nafaqat iqtisodiy o'sishni, balki ilmiy-texnik taraqqiyot va ijtimoiy farovonlikni ham ta'minlaydi. Shuning uchun har bir mamlakat o'z mehnat resurslarini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va bandlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratishi zarur

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. N.Ismailova, U.Shagzatov. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Darslik 2019 y.
2. A.Ishmuxammedov, A.Yusupov.Milliy va xalqaro iqtisodiyot.2007 y.
3. SH.SH.SHODMONOV, U.V.G'OFUROV IQTISODIYOT NAZARIYASI Toshkent «IQTISOD-MOLIYA» 2010
4. G.G.Nazarova, Z.M.Iminov, X.X.Xalilov, O.B.Xamidov. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Darslik. -T.: TDIU, 2011.
5. Nicholas R. Lardy. Integrating China into the Global Economy. Brookings Institution Press, 2014- 244 pages
6. Sjoerd Beugelsdijk, Steven Brakman, Hans van Ees, Harry Garretsen. Firms in the International Economy: Firm Heterogeneity Meets International Business. MIT Press, 2013 - 440 pages